

Рябова Е.Л.

*Доктор политических наук, главный редактор
журнала «Этносоциум и межнациональная культура».*

Терновая Л.О.

*Доктор исторических наук, профессор,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

Эволюция каналов политической коммуникации университетской молодежи

Одним из самых ярких признаков перемен выступают изменения в системе образования. Еще показательнее характер таких трансформаций проявляется при анализе состояния высшей школы и тех изменений, которые затрагивают проблемы студенчества: его мотивацию, формы внеакадемической активности, возможности трудоустройства по полученной специальности и перспективы в этой сфере. Точную модель происходящих в социуме изменений можно получить, исследуя, как, в каком направлении и с какой скоростью менялись каналы политической коммуникации студентов с течением времени. Важнейшими точками, индикаторами перемен здесь будут выступать созвучия не просто смыслов, которыми наполняются данные каналы, или варьирующихся форм молодежного движения с общими ритмами времени, а умение старших поколений, претендующих на роль воспитателей молодежи, эти ритмы и направления перемен предвидеть, опережать и регулировать.

Для этого требуется постоянно отслеживать изменения, касающиеся как самих устоявшихся каналов политической коммуникации молодого поколения, так и фиксировать новшества их смыслового наполнения. При этом необходимо выделять особенности культуры коммуникаций у разных отрядов молодежи: студентов, школьников, рабочей и творческой молодежи, молодых специалистов и др.

Несмотря на то, что модели политической коммуникации отличаются устойчивостью, они подвержены как медленной трансформации, так и быстрым переменам. Последние могут быть вызваны изменением социально-политической или экономической обстановки в государстве

и в мире, а в условиях бурной цифровизации общественных связей, они все чаще отражают происходящие глобальные технологические перемены.

Значимость запечатления момента образования нового канала коммуникации или перехода уже имеющегося канала на новый контент определяется тем, что упущения в этой области могут привести к потере понимания властью и гражданским обществом проблем, влияющих на политическую активность молодежи. Последствия этого очевидны. Они непременно проявятся в разрыве представлений о целях и ценностях социума и государства у старшего поколения и у той молодой части общества, которой в будущем предстоит брать на себя ответственные политические, экономические и социокультурные решения.

С каждым новым историческим этапом отмеченную выше задачу решать становится все труднее.

Во-первых, потому, что теряют коммуникативный потенциал такие традиционные каналы коммуникации, как: устная передача информации в самых разных своих проявлениях (митинги, собрания, лекции), печатные издания (листовки, брошюры), радио и телевидение. Этот процесс хорошо виден на примере одного из старейших каналов политической коммуникации, которым считается газета. Во многих высших учебных заведениях настоящей их гордостью были такие многотиражные издания. Они служили своеобразной летописью жизни вузов. Например, первый выпуск газеты Тульского государственного университета (ТулГУ) вышел в свет в 1933 г. Тогда газета называлась «За пролетарские кадры». После перерыва, в 1956 г. многотиражка возобновила издание как «За кадры». В 1963 г. после слияния Тульского механического и Тульского горного институтов объединились и их газеты под названием «За инженерные кадры». Уже в новой России в марте 1997 г. многотиражка была переименована в «Университетскую газету». Это не просто смена названий, а указание на наличие иных парадигм, постепенное размывание смысла воспитания кадрового потенциала.

Переход к цифровой эре знаменовался появлением интернета и распространением его влияния на политическую коммуникацию¹. Если в

1 Вознесенский И.С. Возможности «цифрового образования»: уроки пандемии COVID-19 // Альманах «Крым». 2021. № 25. С. 66-73; Вознесенский И.С. «Цифровое образование»: новый вызов и новые возможности // Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы. Сборник материалов XVII Международной научно-практической Интернет-конференции 25 – 26 марта 2021 г. /Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕВОК в Российской Федерации, член сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО (АТиСО), 2021. С. 54-57.

ранних формах онлайн-активности (электронная почта, блоги, форумы) это воздействие было ограниченным из-за узости возможностей данных каналов, то сейчас социальные сети превратились в полноценный инструмент политической мобилизации. Неслучайно события «Арабской весны» многими авторами классифицируются как Twitter-революции («Твиттер» заблокирован на территории России за нарушение «ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах»)².

Во-вторых, причиной сложностей становится меньшая внешняя управляемость новыми каналами коммуникации, отличающимися не только своей цифровой сущностью, но и тем, что они, как правило, объединяют людей, обладающих общими интересами, а потому легче управляемыми изнутри такого канала. Здесь речь идет о таких социальных сетях, как Instagram (14 марта 2022 г. официально внесенный Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов), TikTok (запретивший 6 марта 2022 г. российским пользователям загружать видео и проводить прямые эфиры), Telegram, выступающих и как платформы для политического выражения. Этому же служат мессенджеры, открытые не только для обсуждений, но и организации различных акций. Стриминговые платформы (YouTube, Twitch) способны проводить дискуссии и транслировать разные акции. Изменились формы политического высказывания, к которым могут быть отнесены мемы, сторис, короткие видео, краудфандинг. Возникла форма онлайн-петиции. Американская онлайн-платформа Change.org специально предназначена для размещения петиций.

В-третьих, применительно к студенческой молодежи, трансформация каналов политической коммуникации накладывается на процессы, связанные с изменением роли университетов как центров политической активности, которой они обладали в прошлые исторические периоды. В настоящее время университетское образование профессионализировалось. Развертывание этого тренда шло одновременно, но не за счет частичной деполитизации академической жизни.

Эти процессы служили естественным отражением общей закономер-

² Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона Сети = Обратная сторона Сети / Пер. с англ. И. Кригера. М.: АСТ: CORPUS, 2014; Панцеров К.А. Осмысление опыта «твиттерных революций» в странах Северной Африки в контексте проблем информационной безопасности // вестник челябинского государственного университета (Филология. Искусствоведение). 2013. Вып. 81. № 22 (313). С. 91-96; Эганян А.К. Феномен «твиттер-революции» в политическом пространстве // Молодой ученый. 2021. № 52 (394). С. 205-207.

ности смены характера социального времени³. Ведущим детерминантом современного течения социального времени в университетах России выступает то обстоятельство, что они превращаются во флагманы утверждения технологического суверенитета РФ. Естественно, студенчество не может не быть включенным в это движение. Но оно, чтобы привести к желаемому результату, должно проходить на суперкрейсерской скорости, а потому ей должны соответствовать материальная база вузов, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся.

Цифровые трансформации кардинальным образом меняют коммуникативное поле, переформатируя как деловую культуру, так и политические взаимодействия умножающегося числа акторов. Многообразные цифровые платформы становятся удобной площадкой для коммуникации, однако, они же способны превратиться в некое подобие не только ментальных, но и социально-политических ловушек, удерживающих молодых людей от живого процесса общения, служащего органической ступенью к активной деятельности. Поэтому в некоторых сферах цифровые коммуникации, приобретая особую чувствительность, могут иметь последствия, противоположные желаемым. Высшее образование относится именно к таким областям. Отсюда все, что помогает понять суть изменений, происходящих как в самом образовательном процессе, так и в более широком поле университетской реальности, следует рассматривать в качестве набора императивов, поставленных перед наукой, включая политическую. Но не только ее.

Следует отдавать отчет, что достижение любой научной цели на современном этапе, характеризуемом колоссальным взлетом информации, не становится легче. На пути исследователя встречаются радости и преграды, например, в виде искусственного интеллекта (ИИ). Безусловно, с одной стороны, ИИ способен существенно облегчить поиск необходимых исходных данных. В то же время новые цифровые технологии могут легко ввести в заблуждение, выдав неверный ответ, который исследователь не всегда в состоянии подвергнуть внутренней критике. Так, далеко не всякий чат-бот будет предлагать какую-то альтернативу, как, например, китайский чат-бот DeerSeek, который, не найдя ответа на вопрос пользователя о высказываниях лидеров Китайской Народной Республики (КНР) об итогах Ялтинской конференции 1945 г., честно предлагает «лучше поговорить о математике».

³ Вознесенский И.С., Терновая Л.О. Университетские темпомиры: особенности социального времени студента // Миссия конфессий. 2024. Том 13. Часть 4 (№ 77). С. 48-54.

Пока модели мышления ИИ построены на линейной парадигме, тогда как человеческий ум легко выстраивает нелинейные системы. Пример Ялтинской конференции совсем не случаен при рассуждении о коммуникативных процессах в студенческой среде. Все дело в том, что эта судьбоносная конференция наряду с Версальским договором (1919) в политической культуре КНР относится к событиям, доказывающим «столетнее унижение Китая». В европейской трактовке Первой мировой войны практически отсутствует информация о том, что Китай был на стороне Антанты, направив на фронты десятки тысяч чернорабочих «кули», участвовавших в строительстве укреплений и рокадных дорог. Однако страны-победительницы этот факт проигнорировали. Китайская делегация даже не была ими допущена на мирную конференцию в Париже. Решения этой конференции были противоположны геополитическим интересам Китая, в частности, Японии была отдана германская колония Циндао на Шаньдунском полуострове. Известия об этом вызвали волну манифестаций в Китае. Одной из главных движущих сил протестов стали студенты⁴. Тогда и зародилось «Движение 4 мая». В те же самые дни впервые ареной выражения их мнения оказалась площадь Тяньаньмэнь перед Запретным городом в Пекине. Среди участников тех акций были библиотекарь Пекинского университета Мао Цзэдун и его наставник — один из первых китайских марксистов, профессор и заведующий этой библиотекой Ли Дачжао.

Эта часть истории, включающая историю студенческого движения, позволяет нам по-новому оценивать не только сложность современного коммуникативного поля, но и учитывать его многослойность и взаимосвязанность даже отдаленных друг от друга явлений. Именно в этом заключается преимущество интегрального видения политических коммуникация студенчества, обеспечивающее органичное сочетание качественных и количественных методов исследования, четкое выделение наиболее острых проблемных моментов и точек их преломления.

Ценность интегрального подхода к новым типам политических коммуникаций студенчества состоит в том, что таким образом акцентируются их особенности. Среди них следует выделить: коллективное создание контента и преобладание горизонтальных связей; высокую скорость распространения информации; наличие обширного визуального кон-

⁴ Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Socio-cultural background of the Russian-Chinese relations // Культура мира. 2015. № 4. С. 7-14.

тента (видео, инфографика); критическое отношение вузовской молодежи к традиционным СМИ и более высокое доверие к альтернативным источникам. Также благодаря интегральному подходу появляется возможность соединить принципиальные положения и акцентировать внимание на тех коммуникативных явлениях, которые, во-первых, близки университетской молодежи, а, во-вторых, отражают ведущие характеристики современной политической культуры.

На основе такого анализа создается возможность устанавливать взаимосвязи коммуникативной культуры студенчества и коммуникативных компетенций будущих специалистов, отражающие принципиальные последствия изменений, происходящих в техносфере, а также их влияние как на возникновение новейших каналов политической коммуникации, так и на отношение студентов к формам политической коммуникации, апробированным в прошлом, например, клубным активностям⁵.

Не менее ценно то, что интегральный подход к исследованию каналов политической коммуникации студентов обеспечивает исследователям возможность отмечать возникновение вызовов и рисков, являющихся не только следствием поляризации мнений в онлайн-пространстве, распространения фейковых новостей и дезинформации, но цифровой слежки и ограничения свободы слова⁶. Для этой разновидности политической коммуникации актуальна проблема обнаружения «эхо-камер», когда некоторые идеи усиливаются или подкрепляются технологией передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы, которой может быть круг единомышленников или представителей определенной субкультуры. При этом всякая альтернативная информация блокируется⁷. Есть и такое коммуникативное искажение, название которого было предложено американским писателем, предпринимателем, интернет-активистом Или Парайзером. Он описал его в одноименной книге «Пузырь фильтров» (англ. *The Filter Bubble*)⁸. Этот информационный пузырь возникает в результате того, что веб-сайты способны определять ту информацию, которую, как они предполагают, пользователь хотел бы увидеть, исходя из его предыдущих запросов.

Политическая опасность подобных технологий становится очевидной

5 Вознесенский И.С. Студенческий клуб: опыт организации клуба тайм-менеджмента // Этносоциум и межнациональная культура. 2017. № 11 (113). С. 160-168.

6 Миронова Т.А., Терновая Л.О. Свобода слова в университетах: между компетенцией и геополитикой // Обозреватель — Observer. 2024. № 1 (402). С. 77-86.

7 Petrov A., Proncheva O. Modeling Propaganda Battle: Decision-Making, Homophily, and Echo Chambers // Communications in Computer and Information Science. 2018. Vol. 930. Springer. P. 197-209.

8 Pariser E. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press, 2012.

во время всплеска студенческих протестов, которые в последние десятилетия превратились не просто в составную часть, а часто в главную компоненту «цветных революций». Неслучайно переход в постсоциализм стран Восточной Европы осенью 1989 г. многими исследователями был назван «студенческими революциями». О том, что в современном мире мы видим тревожные знаки «цветных революций», говорят события в Сербии и Турции.

Новая волна протестов студентов в Сербии началась в ноябре 2024 г. Ее поводом послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Блокируя работу ряда высших учебных заведений, перекрывая дороги и развязки, протестующие заявляли о необходимости публикации документов по реконструкции этого вокзала, расследованию и уголовной ответственности для лиц, причастных к трагедии, а также освобождению от преследования всех задержанных на акциях протеста. Несмотря на то, что сербские власти удовлетворили большинство требований протестующих, акции не прекращались. В марте 2025 г. они вновь набрали силу. По оценкам руководства Республики, за действиями протестующих стоят финансируемые Западом СМИ и НКО, а на цели общественной дестабилизации в Сербии за четыре года из-за границы было выделено около миллиарда евро. При этом выяснилось, что прежде эффективные действия по разрушению порядка стали давать сбои. Методичку по организации «цветной революции» изучили и ее противники. Поэтому, когда вновь на улицах Белграда появился символ «бульдозерной революции» 2000 г. — трактор, — то, во-первых, его предназначение поменялось на противоположное, поскольку аграрии пригнали колонну тракторов не для нападения, а для защиты лагеря студентов, которые выступали за прекращение протестов и возвращение к учебе. Тогда как представители агрессивно настроенной молодежи уничтожили сотню машин. Во-вторых, перевертывание «песочных часов» протеста проявилось в искажении популярной кричалки «цветных революций», призывающих протестующих скакать. В сербской столице в устах протестующих она звучала как: «Кто не скачет — тот Чаци»⁹. «Ђаци» (đaci) — множественное число от слова «ђак» (đak), которое переводится как «ученик», «студент» или «школьник». Неологизм родился в результате орфографической ошибки в слове «ученики» на сербском — «джаци»

⁹ Коголов Ю. «Кто не скачет — тот Чаци»: в Белграде массовые протесты переросли в беспорядки // Российская газета. 2025. 16 марта.

— в граффити «ученики идите в школу», где автор вместо буквы Ъ (дж) написал Ѓ (ч). Оппозиция подхватила это искаженное слово для стигматизации противников, называя выступающих против протестов студентов «чаци», а их палаточный городок в Пионерском парке напротив парламента Сербии — «Чацилендом». Хотя они были настроены именно на учебу, а потому были по-настоящему *đaci*.

Чуть позже подобная кричалка зазвучала в Турции в ходе протестов против задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В турецкой версии она проявилась, как: «Прыгай, прыгай — кто не скачет, тот Тайип! [Эрдоган]» (турец. «Zıplamayan Tayyipçi!») Однако и здесь выявились изменения в отношении к подобным моделям коммуникации. Так, Университетом Стамбула было принято решение аннулировать диплом Имамоглу. Это будет препятствием его участия в президентских выборах, поскольку избираться на пост президента имеют право лишь люди с высшим образованием. Таким шагом учебного заведения обрезается ниточка, связывающая лидера протеста с университетами, символически исключая лидера оппозиции из студенческого братства.

Следует отметить, что цель подобных кричалок лежит на поверхности. Они помогают организаторам протестных акций сразу видеть своих сторонников. Протестующие точно также легко контролируют тех, кто не вливается в общий хор. Призыв к физическому движению способствует и удовлетворению запроса на физическую активность, и выбивает из сознания прыгающих остатки критического мышления. Исследователи называют разные точки происхождения кричалки «Кто не скачет, тот ...». Наиболее ранняя дата относится к событиям в Чили 1970 г., когда на президентских выборах сторонники Сальвадора Альенде скандировали: «Кто не прыгает, тот мумия!» Тогда в Чили мумиями называли консерваторов. Кричалка быстро обрела популярность у футбольных фанатов. Известно, что ею в виде: «Кто не скачет, тот не чех» (чеш. «Kdo neskáče, není Čech») в 1996 г. болельщики встречали национальную сборную по футболу, которая на Евро-96 завоевала серебряные медали. Даже обнаружился претендент на авторство этого слогана, которым выступил диск-жокей Петр Салава. Как утверждает украинский автор Надежда Трач, кричалка превратилась в международный слоган, проявившись в Болгарии, Боснии, Германии, Дании, Канаде, Португалии, России, Франции, Чили¹⁰.

¹⁰ Трач Н. Революційні слогани суспільно-політичного протесту Євромайдан (2013 – 2014 рр.): соціолінгвістичний аналіз // Україна наррації, мови, історії / под редакцією Marcina Gaczekowskiego. Wrocław: Trickster, 2015. С. 233-243.

Трансформация каналов политической коммуникации университетской молодежи — закономерный процесс, отражающий дух социального времени. Поэтому уже сейчас она происходит весьма активно, а в будущем перемены могут приобрести калейдоскопический характер. Причины таких изменений очевидны: возрастает роль искусственно-го интеллекта в формировании политических взглядов; виртуальная и дополненная реальности все более активно влияют на функционирование новых платформ коммуникации; усиливается воздействие на политическую активность таких приемов геймификации, как «босс-битвы», награды и достижения, рейтинги и т.д. В потоке преобразований, затрагивающих не только формы, но и смыслы политических коммуникаций студенчества, важно помнить о необходимости адаптации образовательных институтов к новым реалиям. Поэтому требуется учитывать не только результаты политологических исследований в этой области, но и постоянно следить за педагогическими инновациями и тем, как они внедряются в жизнь университетов.

Список литературы:

1. Вознесенский И.С. Возможности «цифрового образования»: уроки пандемии COVID-19 // Альманах «Крым». 2021. № 25. С. 66-73.
2. Вознесенский И.С. Студенческий клуб: опыт организации клуба тайм-менеджмента // Этносоциум и межнациональная культура. 2017. № 11 (113). С. 160-168.
3. Вознесенский И.С. «Цифровое образование»: новый вызов и новые возможности // Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы. Сборник материалов XVII Международной научно-практической Интернет-конференции 25 – 26 марта 2021 г. /Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕВОК в Российской Федерации, член сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО (АТиСО), 2021. С. 54-57.
4. Вознесенский И.С., Терновая Л.О. Университетские темпомиры: особенности социального времени студента // Миссия конфессий. 2024. Том 13. Часть 4 (№ 77). С. 48-54.
5. Когалов Ю. «Кто не скачет — тот Чацки»: в Белграде массовые протесты переросли в беспорядки // Российская газета. 2025. 16 марта.
6. Миронова Т.А., Терновая Л.О. Свобода слова в университетах: между компетенцией и геополитикой // Обозреватель — Observer. 2024. № 1 (402). С. 77-86.
7. Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона Сети = Обратная сторона Сети / Пер. с англ. И. Кригера. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. 526 с.
8. Панцеров К.А. Осмысление опыта «твиттерных революций» в странах Северной Африки в контексте проблем информационной безопасности // вестник Челябинского государственного университета (Филология. Искусствоведение). 2013. Вып. 81. № 22 (313). С. 91-96.
9. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Socio-cultural background of the Russian-Chinese relations // Культура мира. 2015. № 4. С. 7-14.
10. Трач Н. Революційні слогани суспільно-політичного протесту Євромайдан (2013 – 2014 pp.): соціолінгвістичний аналіз // Ukraina narracje, języki, historie / pod redakcją Marcina Gaczkowskiego. Wrocław: Trickster, 2015. С. 233-243.
11. Эганян А.К. Феномен «твиттер-революции» в политическом пространстве // Молодой ученый. 2021. № 52 (394). С. 205-207.
12. Pariser E. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 2012. 304 p.
13. Petrov A., Proncheva O. Modeling Propaganda Battle: Decision-Making, Homophily, and Echo Chambers // Communications in Computer and Information Science. 2018. Vol. 930. Springer. P. 197-209.

Bibliography

1. Voznesensky I.S. Possibilities of "Digital Education": Lessons of the COVID-19 Pandemic // Almanac "Crimea". 2021. № 25. P. 66-73.
2. Voznesensky I.S. Student Club: Experience of Organizing a Time Management Club // Ethnosociety and Interethnic Culture. 2017. № 11 (113). P. 160-168.
3. Voznesensky I.S. "Digital Education": New Challenge and New Opportunities // Youth in the Modern World: Problems and Prospects. Collection of materials of the XVII International scientific and practical Internet conference March 25 – 26, 2021 / Bashkir Institute of Social Technologies (branch) of the OUP VO "Academy of Labor and Social Relations" - UNEVOC Center in the Russian Federation, member of the UNESCO Associated Schools Network. Ufa: BIST Publishing House (branch) of the OUP VO (ATiSO), 2021. P. 54-57.
4. Voznesensky I.S., Ternovaya L.O. University tempoworlds: features of student social time // Mission of confessions. 2024. Volume 13. Part 4 (№ 77). P. 48-54.
5. Kogalov Yu. "Who does not jump is Chatsi": in Belgrade, mass protests escalated into riots // Rossiyskaya Gazeta. 2025. March 16.
6. Mironova T.A., Ternovaya L.O. Freedom of speech in universities: between competence and geopolitics // Observer. 2024. № 1 (402). P. 77-86.
7. Morozov E. The Internet as an illusion. The other side of the Network = The other side of the Network / Translated from English by I. Krieger. – M.: AST: CORPUS, 2014. 526 p.
8. Pantzerov K.A. Understanding the experience of "Twitter revolutions" in North African countries in the context of information security issues // Bulletin of the Chelyabinsk State University (Philology. Art Criticism). 2013. Issue 81. № 22 (313). P. 91-96.
9. Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Socio-cultural background of the Russian-Chinese relations // Culture of the world. 2015. № 4. P. 7-14.
10. Trach N. Revolutionary slogans of the partisan-political protest Euromaidan (2013 – 2014): sociolinguistic analysis // Ukraine narracje, języki, historie / pod redakcją Marcina Gaczkowskiego. Wrocław: Trickster, 2015. P. 233-243.
11. Eganyan A.K. The phenomenon of "Twitter revolution" in the political space // Young scientist. 2021. № 52 (394). pp. 205-207.
12. Pariser E. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 2012. 304 p.
13. Petrov A., Proncheva O. Modeling Propaganda Battle: Decision-Making, Homophily, and Echo Chambers // Communications in Computer and Information Science. 2018. Vol. 930. Springer. P. 197-209.